

PLATFORMA ZA SARADNJU NIO I PRIVREDE: ISKUSTVO SA „EDTECH TALENTS“ PROJEKTA

Uglješa Marjanović¹, Branko Spasić², Janika Leoste³

^{1,2}Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

³Univerzitet u Talinu, Talin, Estonija

¹umarjano@uns.ac.rs, ²spasicb@uns.ac.rs, ³leoste@tlu.ee

Kratik sadržaj: Finansiranje naučnoistraživačkih organizacija (NIO) predstavlja konstantan izazov kako za rukovodstvo tako i za donosiocima politika. Saradnja NIO i privrede može da obezbedi jedan deo finansiranja ali i da razvije inovativne proizvode i usluge. Ovaj rad ima za cilj da prikaže platformu za saradnju istraživača sa NIO i kompanija iz oblasti obrazovnih tehnologija zasnovanu na modelu transfera znanja razvijenu u okviru „EdTech Talents“ Horizont Evropa projekta. Model transfera znanja je prikazan kroz platformu za saradnju između akademije i industrije sastavljenu od pet strateških koraka. Počinje predstavljanjem talenata sa univerziteta kroz profile istraživača (korak 1). Korak 2 je usmeren na razvoj baze podataka o kompanijama, podstičući povezivanje između akademije i industrije. U koraku 3 se kreira baza podataka o grantovima i pozivima, na koje je moguće zajednički plaćirati. Korak 4 uvodi potrebne politike za NIO, promovisujući inovacije i integraciju obrazovnih tehnologija. Konačno, u koraku 5 se pokreće proces saradnje, povezujući istraživače sa NIO i kompanije. Kako se ovi koraci realizuju, nastaje nova era saradnje, ostvarujući partnerske odnose istraživača, obezbeđujući grantove i ostvarujući nove mogućnosti finansiranja za NIO.

Ključne reči: Finansiranje/Transfer znanja/Saradnja/Inovacije/Obrazovne tehnologije

PLATFORM FOR SRO AND INDUSTRY COLLABORATION: EVIDENCE FROM “EDTECH TALENTS” PROJEKTA

Abstract: Financing Scientific Research Organizations (SROs) poses a constant challenge for both management and policymakers. Collaboration between SROs and the business sector can provide a portion of funding opportunities and foster the development of innovative products and services. This paper aims to present a collaboration platform between researchers from SROs and companies in the field of educational technologies based on a knowledge transfer model developed through „EdTech Talents“ Horizon Europe project. The knowledge transfer model is depicted through a collaboration platform between academia and industry consisting of five strategic steps. It begins by showcasing university talents through researchers' profiles (Step 1). Step 2 focuses on developing a database of companies, encouraging connections between academia and industry. In Step 3, a database of grants and calls for proposals is created, available for joint applications. Step 4 introduces necessary policies for SROs, promoting innovations and the integration of educational technologies. Finally, Step 5 initiates the collaboration process, connecting researchers with SROs and companies. As these steps unfold, a new era of collaboration emerges, establishing partnerships among researchers, securing grants, and opening new funding opportunities for SROs.

Key Words: Financing/Knowledge Transfer/Collaboration/Innovations/Educational Technologies

1. UVOD

Savremena uloga univerziteta prevazilazi tradicionalne granice i obuhvata oblasti nastave, istraživanja i sve veći naglasak na aktivnosti treće misije – saradnje sa privredom [1]. U poslednjim godinama, naučnoistraživačke organizacije (NIO) širom sveta svedoče značajnom proširenju svoje uloge u izgradnji ekonomskog razvoja [2]. Ova transformacija dešava se unutar kompleksne mreže regionalnih interesnih grupa, zahtevajući nijansirano razumevanje višedimenzionalne uloge univerziteta u savremenom društvu. Proces transfera znanja sa NIO u privredu predstavlja centralni deo u komercijalnoj eksploataciji i valorizaciji rezultata istraživanja [1]. Efikasna komercijalizacija akademskog znanja zahteva uspostavljanje snažnih partnerskih veza, tj. mreže, sa svim interesnim grupama unutar ekosistema, uključujući startape, kompanije, druge univerzitete, kao i državne entitete na lokalnom, regionalom i nacionalom nivou [3]. U tom slučaju transfer znanja predstavlja transformacioni proces u kojem iskustvo jednog člana mreže utiče na drugog [4].

Rezultati prethodnih istraživanja ukazuju da organizacije koje su vešte u transferu znanja između članova mreže pokazuju veću produktivnost u poređenju sa onim koji to ne koriste [4]. Takođe, infuzija novih znanja u preduzeće, posebno od NIO, identifikovana je kao katalizator organizacionih promena i poboljšanja. NIO kroz uspostavljanje efikasnog procesa transfera znanja, tj. valorizaciju rezultata istraživanja iz akademije u privredu, mogu da ostvare dodatne izvore finansiranja [5]. U svetlu ovog konteksta, ovaj rad ima za cilj da istraži kompleksne dinamike partnerstava između NIO i privrede (tj. startap preduzeća) kroz razvoj platforme za transfer znanja. Posmatrajući

barijere, olakšavajuće faktore i rezultate transfera znanja, ovo istraživanje ima za cilj da doprinese širem diskursu o evoluciji uloge NIO u savremenim društvima.

2. PLATFORMA ZA SARADNJU NIO I PRIVREDE KROZ PROCES TRANSFERA ZNANJA

Proces transfera znanja sa NIO u privredu zahteva angažovanje različitih interesnih grupa. Tu se pre svega misli na preduzeća sa jedne strane i NIO istraživače, administratore i rukovodstvo sa druge. Sve interesne strane se suočavaju sa brojnim izazovima koji predstavljaju prepreke za saradnju između industrije i akademije. Prvi korak u razvoju platforme za saradnju NIO i privrede je identifikacija izazova pojedinačnih interesnih grupa. Tabela 1 prikazuje specifične izazove interesnih grupa.

Tabela 1 – Izazovi različitih interesnih grupa za proces transfera znanja sa NIO na privredu

Startup preduzeće	Istraživač	Administrativno osoblje	NIO rukovodstvo
<ul style="list-style-type: none"> Društveno-politički pritisak Nedostatak resura za I&R Manjak kompetencija za pisanje projektnih prijava Nedostatak znanja za identifikovanje mogućnosti za projektno finansiranje kroz grantove 	<ul style="list-style-type: none"> Nepostojanje istraživačkog profila Nedostatak kompetencija za razvoj usluge zasnovane na znanju 	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatak znanja za identifikovanje grantova Nedostatak kompetencija za pisanje projektnih prijava Nedostatak mehanizma za nagrađivanje 	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatak regulative (npr. pravilnik) Nepostojanje centra za transfer znanja Nedostatak programa obuke za zaposlene

Nakon identifikacije izazova predložen je proces u pet koraka (Slika 1). Proces transfera znanja prikazan u ovom radu razvijen je u okviru „EdTech Talents¹“ Horizont Evropa projekta. Koraci su sledeći:

- Korak 1: Profil istraživača** – Razvoj profila istraživača. Na svakoj NIO radi određeni broj istraživača koji predstavlja intelektualni potencijal. Taj potencijal veoma često nije iskorišćen u dovoljnoj meri. U cilju promocije svojih istraživača, NIO je potrebno da identifikuje talente i razvije njihove istraživačke profile. Profili treba da istaknu njihove veštine, istraživačke interese i postignuća, i da predstavljaju ključ za uspostavljanje saradnje sa privredom.
- Korak 2: Startup preduzeća** – Razvoj baze startup preduzeća. Identifikacija potencijalnih preduzeća kojima je potrebna konsultantska pomoć i razvoj baze preduzeća u cilju omogućavanja platforme za saradnju. Svaki unos treba da sadrži informacije o fokusu kompanije, inovacijama i kontakt podacima. Administratori anagažovani u procesu transfera znanja na NIO su odgovorni za razvoj i ažuriranje baze preduzeća.
- Korak 3: Mogućnosti finansiranja** – Baza podataka o grantovima i pozivima za predloge projekata. Administratori u NIO je potrebno da neprekidno pretražuju internet u potrazi za mogućnostima finansiranja koje bi mogle podržati zajedničke projekte. Razvoj baze grantova i poziva za predloge projekata osiguraće da istraživači i preduzeća imaju pristup finansijskoj podršci potrebnoj za ostvarivanje zajedničkih ideja.
- Korak 4: NIO politike** – Razvoj politike koja podržava transfer znanja je neophodan element koji će pružiti smernice za istraživače i administrativno osoblje. Rukovodstvo NIO bi trebalo da prepozna potencijal svojih talenata i da obezbedi pravni okvir. U zajedničkoj saradnji sa istraživačima i administratorima, NIO rukovodstvo je potrebno da oblikuje politiku koja podstiče inovacije, saradnju i integraciju. Politika bi trebala biti svetionik ohrabrenja, signalizirajući posvećenost NIO transformaciji ka procesu transfera znanja. Politika distribucije finansija treba da obezbedi adekvatnu naknadu za administrativno osoblje koje je uključeno u proces transfera znanja.
- Korak 5: Transfer znanja** – Iniciranje procesa transfera znanja je poslednji korak. Definisana usluga zasnovana na znanju koje istraživač sa NIO može da isporučiti, kao i potreba preduzeća za adekvatnom uslugom će premostiti jaz koji trenutno postoji između akademije i privrede. Usluga zasnovana na znanju deluje kao posrednik, povezujući istraživače sa preduzećima, olakšavajući predloge projekata za grantove i osiguravajući efikasnu primenu NIO politike.

¹ <https://edtechtalents.eu/>

Slika 1. Proces transfera znanja

Svaki od pet navedenih koraka se sastoji od nekoliko aktivnosti koje predstavljaju okvir za transfer znanja. Slika 2 prikazuje ceo proces sa aktivnostima.

Slika 2. Okvir za transfer znanja

3. ISTRAŽIVAČKI PROFIL

U cilju omogućavanja učešća u procesu transfera znanja istraživači su u obavezi da kreiraju sveobuhvatne individualne istraživačke profile koji predstavljaju njihove akademske i ekspertske kvalifikacije, sa posebnim osvrtom na uslugu zasnovanu na znanju (korak 1 u modelu). Primer istraživačkog profila je prikazan na slici 3. Ovi profili će služiti kao profesionalni portfolio, ističući jedinstvene sposobnosti i iskustva svakog istraživača. Usluga zasnovanu na znanju pružena od strane istraživača biće zasnovana na akademskom iskustvu i stručnosti kako bi olakšala transfer znanja ka preduzećima kojima je potrebna usluga.

KNOWLEDGE SERVICE: EdTech Consultant

Aim: Provide guidance and expertise in the field of EdTech to institutions and organizations looking to optimize their EdTech strategies.

Objective: Assist clients in the effective planning, implementation, validation, and evaluation of EdTech solutions.

Technology Readiness Level: Up to MVP level (TRL6 – Technology demonstrated in relevant environment).

Type of Knowledge Service: desk research, pilot study, strategic planning, implementation support, training, evaluation, or a combination of these components.

Target Audience: EdTech startups – any company aiming to innovate and transition towards EdTech.

Key Knowledge Areas: EdTech Landscape, Pedagogical Expertise, Needs Assessment, Solution Selection, Implementation Strategies, Training and Professional Development, Evaluation and Measurement, EdTech policy.

Service Components: (1) Needs Assessment, (2) Solution Evaluation and Recommendations, (3) Implementation Planning, (4) Professional Development, (5) Monitoring and Evaluation, (6) Continuous Improvement.

Expected Deliverables: (1) Comprehensive needs assessment report. (2) EdTech solution evaluation and recommendation report. (3) Detailed EdTech implementation plan. (4) Training materials and sessions for educators, trainers, and staff. (5) Evaluation reports with insights and recommendations. (6) Ongoing support and consultation for EdTech optimization. (7) Pilot study to test the effectiveness and feasibility of selected EdTech solutions or strategies within the client's educational or training environment.

Pricing Model: 50€ per hour, or project-based fees. There is a minimum one-week assignment.

Duration of Commitment: Project-based up to one year. Maximum 20 hours per week.

Delivery Channels: One-on-one or group sessions, workshops, webinars, or online platforms, tailored to the specific needs and preferences of clients. Travel abroad if needed.

Previous projects results: Development of knowledge service from TRL 1 to 6 (EdTech Talents, Horizon Europe), Digital transformation of learning (ENLIVEN, WEBJOU, Erasmus+), Validation of digital competences (VIVA, E-VIVA, DATALIT, DEDALUS, Erasmus+), Piloting digital tool (SELFIE WBS, ETF), Development, implementation and evaluation of corporate LMS (NIS a.d.)

Keywords: innovation; strategy; digitalization.

Project number:
101119689 (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03)

1

Ugljesa Marjanovic

RESEARCHER PROFILE

Short bio: Professor of Industrial Engineering and Management at the University of Novi Sad. Ugljesa held visiting posts at Bloomsburg University, Penn State University, and helped set up the Cisco Entrepreneur Institute at the University of Novi Sad in Serbia. He has also been an Adviser to the Minister of Innovation at the Government of Serbia. His research, teaching, and advisory activities are at the intersection of innovation, education, and digitalization. His preferred research methods are field surveys, interviews, and observations, as well as multivariate statistical analysis. He led numerous national and international projects and provided several consultancies, such as EC, ETF, JRC, USAID, UNDP, UNICEF, World Bank, ER, SEE, PwC. In addition, Ugljesa is a branch manager at Tangled company responsible for the Novi Sad office.

Research field: Educational Technology (Digital platforms, Technology adoption)

Keywords: online platforms, digital services, educational technology

Past research projects: Development of the Talent Pool platforms (EdTech Talents, Horizon Europe), Data literacy competencies (DATALIT, Erasmus+), Assessment of the work based module for tool (SELFIE WBS, ETF).

Published articles:

• "Developing a model to assess the success of e-learning systems: evidence from a manufacturing company in transitional economy," *Inf. Syst. E-Bus. Manag.*, vol. 14, no. 2, pp. 223–272, 2016, doi: 10.1007/s10257-015-0282-7.

• "Assessing the Success of E-Government Systems: An Employee Perspective," *Inf. Manag.*, vol. 53, no. 6, pp. 717–726, 2016, doi: 10.1016/j.im.2016.02.007.

• "Assessing the Success of University Social Networking Sites: Engineering Students' Perspective," *Int. J. Eng. Educ.*, vol. 34, no. 4, pp. 1363–1375, 2018.

Research ID: Scopus, Web, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8388-6917>

Slika 3. Primer istraživačkog profila

4. ZAKLJUČAK

U radu je prikazana platforma za saradnju NIO i privrede zasnovana na modelu transfera znanja. Model transfera znanja je prikazan kroz platformu za saradnju između akademije i industrije sastavljenu od pet strateških koraka. Počinje predstavljanjem talenata sa univerziteta kroz profile istraživača (korak 1). Korak 2 je usmeren na razvoj baze podataka o kompanijama, podstičući povezivanje između akademije i industrije. U koraku 3 se kreira baza podataka o grantovima i pozivima, na koje je moguće zajednički plaicirati. Korak 4 uvodi potrebne politike za NIO, promovišući inovacije i integraciju obrazovnih tehnologija. Konačno, u koraku 5 se pokreće proces saradnje, povezujući istraživače sa NIO i kompanije. Kako se ovi koraci realizuju, nastaje nova era saradnje, ostvarujući partnerske odnose istraživača, obezbeđujući grantove i ostvarujući nove mogućnosti finansiranja za NIO.

5. FINANSIRANJE

Ovaj rad je podržan od strane Evropske komisije u okviru programa Horizon Europe, ERA Talents kroz projekat pod nazivom "EdTech Talents" [broj ugovora o grantu 101119689].

6. LITERATURA

- [1] M. C. Flores, R. Grimaldi, S. Poli, and E. Villani, "Entrepreneurial universities and intrapreneurship: A process model on the emergence of an intrapreneurial university," *Technovation*, vol. 129, Jan. 2024, doi: 10.1016/j.technovation.2023.102906.
- [2] K. Miller, R. McAdam, and M. McAdam, "A systematic literature review of university technology transfer from a quadruple helix perspective: toward a research agenda," in *R and D Management*, Blackwell Publishing Ltd, Jan. 2018, pp. 7–24. doi: 10.1111/radm.12228.
- [3] M. Perkmann *et al.*, "Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university-industry relations," *Res Policy*, vol. 42, no. 2, pp. 423–442, 2013, doi: 10.1016/j.respol.2012.09.007.
- [4] A. C. Inkpen and E. W. K. Tsang, "Social capital, networks, and knowledge transfer," *Academy of Management Review*, vol. 30, no. 1, pp. 146–165, 2005, doi: 10.5465/AMR.2005.15281445.
- [5] K. Khachatryan, A. Hakobjanyan, K. Nikoghosyan, and T. Keryan, "Development of university–industry partnership in Armenia: university perspective," *Journal of International Education in Business*, vol. 17, no. 1, pp. 170–192, Jan. 2024, doi: 10.1108/JIEB-07-2023-0051.